

SUNUŞ

Prof. Dr. Yücel YILMAZ*

20. yüzyılın son yarısında ve özellikle 90'lı yıllarla birlikte başta bilişim ve iletişim sektörleri olmak üzere pek çok alanda yaşanan hızlı değişim hizmet sektörlerini, dolayısıyla kütüphaneleri ve kütüphanecilik hizmetlerini de doğrudan etkilemiş bilgi ürünlerinin formatlarının değişmesine ve çeşitlenmesine yol açmıştır. Bu ürün ve hizmetlerin, talep eden, ürün ve hizmetler arasında seçim yapan ve tercih eden müşterilere yani bilgi kullanıcılarına pazarlanması zorunlu hale gelmiştir. Çünkü artık bilgi ürünlerinin pazarlanması alanında bir rekabet ortamı yaşanmaktadır ve birer işletme olarak değerlendirilen kütüphanelerin de bu ortama uyum sağlayabilmek için ürün ve hizmetlerini iyi planlanmış pazarlama süreçleri ile müşterilerine sunmaları, müşteri memnuniyeti yaratmaları, bağlı ve sürekli müşteri profili oluşturmaları zorunludur. Yürütülecek pazarlama faaliyetlerinin başarılı olması için ürün ve hizmetlerin organizasyonu, süreçlerin doğru planlanması ve stratejik pazarlama ilkelerinin uygulanması gereklidir.

Rekabet ortamına uyum sağlamayı ve bu ortamın gereklerini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinen, teknolojik altyapısı ve hizmet anlayışıyla bilgi çağının gereksinimlerini karşılamaya dönük olarak yapılanan Kütüphanemiz, 2004 yılında nitelikli hizmet anlayışı ve başarılı kütüphane çalışmaları nedeniyle Türk Lions Dernekleri tarafından Toplumsal Başarı Ödülleri kapsamında verilen "**Halis Kurtça Eğitim**" ödülü ile onurlandırılmış ve Ülkemizde bir ilki gerçekleştirmiştir.

Modern çağın gereklerine uygun olarak yapılanan Kadir Has Üniversitesi kurulduğu 1997 yılından ve özellikle Haliç'te eskiden Cibali Tütün Fabrikası olarak kullanılan ve 2004 yılında Avrupa'nın en iyi restore edilen tarihi yapılarına verilen Avrupa Kültürel Mirası Koruma "**Europa Nostra**" ödülünü alan Cibali Merkez Kampüsüne taşındığı 2002 yılından itibaren gerek öğrencilerimizi gerek ilgili

* Rektör; Kadir Has Üniversitesi.

kamuoyunu aydınlatmak ve güncel sosyal olayları yakından takip etmekte ve bu konularda sürekli toplantılar düzenlemektedir.

Bu anlayış çerçevesinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız ile Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (**ÜNAK**) tarafından 22 – 24 Eylül 2005 tarihlerinde Üniversitemizde “**ÜNAK’05 Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması**” başlıklı konferans düzenlenmiştir. Üniversitemiz bu toplantıyı düzenlemekten mutlu ve gururludur.

Bilgi hizmetlerinin organizasyonu ve pazarlanması alanında ülkemizde yürütülen çalışmalar ve geleceğe dönük projeler tüm yönleriyle konferans süresince ele alınmıştır. Konunun önemli uzmanları tarafından sunulan değerli bildiriler bu kitapta derlenmiştir.

Konferansın başarılı geçmesi için emek verenlere özverili çalışmalarından dolayı ve ayrıca tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunarım.